

TADBIRKORLIKDA KOMPANIYA YOKI MAHSULOT UCHUN BREND YARATISH VA RIVOJLANTIRISH

¹Tursunpo‘Latova Dilfuza Rustam qizi, ²Irgasheva Ma’suda Maxamadnazimovna

¹K.Behzod nomidagi MRDI “Libos dizayni” kafedrası o‘qituvchisi, ²K.Behzod nomidagi MRDI “Libos dizayni” kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17465485>

ANNOTATSIYA. Zamonaviy bozor iqtisodiyoti sharoitida brend korxonaning raqobatbardoshligi va barqaror imidjini shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. Kuchli brend yaratish tadbirkorlik faoliyatining ajralmas qismi hisoblanadi, chunki aynan brend iste‘molchilarning ishonchini belgilaydi hamda kompaniyaning bozor qiymatini oshiradi. Ushbu maqolada brend tushunchasi va uning ahamiyati, shuningdek, tadbirkorlikdagi o‘rni yoritilgan. Shuningdek, samarali brend yaratishning asosiy yo‘llari, tamoyillari va bosqichlari tahlil qilinadi. Alohida e‘tibor zamonaviy sharoitda to‘g‘ri va muvaffaqiyatli brend shakllantirishni ta‘minlaydigan omillarga qaratilgan.

Kalit so‘z. Brend, tadbirkorlik, iqtisodiyot, marketing, logotip, dizayn, segment, premium, auditoriya.

АННОТАЦИЯ. В условиях современной рыночной экономики бренд играет важную роль в формировании конкурентных преимуществ и устойчивого имиджа предприятия. Создание сильного бренда является неотъемлемой частью предпринимательской деятельности, поскольку именно бренд определяет уровень доверия потребителей и способствует росту рыночной стоимости компании. В данной статье рассматриваются сущность и значение бренда, его роль в предпринимательской среде, а также основные пути, принципы и этапы создания эффективного бренда. Особое внимание уделяется факторам, обеспечивающим правильное и успешное формирование бренда в современных условиях.

Ключевые слова: бренд, предпринимательство, экономика, маркетинг, логотип, дизайн, сегмент, премиум, аудитория.

ANNOTATION. In today’s market economy, the brand plays a crucial role in shaping a company’s competitive advantage and sustainable image. Building a strong brand is an essential aspect of entrepreneurial activity, as it determines consumer trust and contributes to the overall market value of a business. This article explores the concept and importance of a brand, its role in entrepreneurship, and the main methods, principles, and stages involved in developing an effective brand. Special attention is given to the factors that ensure the proper and successful creation of a brand in modern economic conditions.

Keywords: brand, entrepreneurship, economy, marketing, logo, design, segment, premium, audience.

Bugungi globallashuv davrida bozor iqtisodiyotining har bir ishtirokchisi — korxonalar, tashkilot yoki tadbirkorlik subyekti, o‘z faoliyatida brend tushunchasiga alohida e‘tibor qaratmoqda. Bozor iqtisodiyoti sharoitida har bir tadbirkorlik subyekti o‘z mahsuloti yoki xizmatini muvaffaqiyatli sotish uchun kuchli raqobat muhitida faoliyat yuritadi. Raqobatda ustunlikka erishish esa nafaqat mahsulot sifatini, balki uning bozordagi brend imidjini bilan ham

chambarchas bog‘liq. Shu bois zamonaviy biznesda brend yaratish va uni rivojlantirish strategiyasi korxonalar muvaffaqiyatining asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Brend nafaqat mahsulot yoki xizmatni raqobatchilardan ajratib turuvchi belgi, balki iste‘molchilar ongida shakllanadigan qadriyat, ishonch va obro‘ timsolidir. Zamonaviy marketingning asosiy maqsadi — sifatli mahsulot yaratish bilan cheklanmay, balki u orqali mustahkam brend qiyofasini shakllantirishdir.

“Brend” so‘zi inglizcha brand atamasidan olingan bo‘lib, dastlab “tamg‘a”, “belgi” ma‘nosini anglatgan. Tarixan bu atama chorvadorlar tomonidan hayvonlarni tamg‘alash amaliyotidan kelib chiqqan. Vaqt o‘tishi bilan bu tushuncha kengayib, mahsulot, kompaniya yoki xizmatni boshqa o‘xshashlardan ajratib turuvchi belgilar majmuasini ifodalash uchun ishlatila boshlandi.

Marketing nazariyasida brend — bu nom, belgilar, dizayn, ramz yoki ularning kombinatsiyasidirki, ular mahsulot yoki xizmatni raqobatchilardan farqlash uchun xizmat qiladi. Ammo brend faqat tashqi belgilar bilan cheklanmaydi. Brend — bu mahsulot yoki kompaniyaning nomi, dizayni, qadriyati va iste‘molchida uyg‘otgan hissiy taassurotlar majmuasidir. U faqat logotip yoki nom emas, balki iste‘molchining ongida mahsulotga nisbatan shakllangan ishonch va sadoqat timsolidir. Tadbirkorlikda brend kompaniyaning obro‘si, bozordagi nufuzi va mijoz bilan o‘rnatgan uzoq muddatli aloqasining asosi bo‘lib xizmat qiladi. Masalan, “Apple” kompaniyasi logotipi oddiy tishlab olingan olma shaklida bo‘lsa-da, bu belgining ortida innovatsiya, sifat va dizaynga bo‘lgan hurmat kabi tushunchalar mujassam. Shunday qilib, brend — bu faqat nom emas, balki iste‘molchining mahsulotga bo‘lgan hissiy aloqasidir.

Har qanday muvaffaqiyatli brend bir necha muhim elementlardan tashkil topadi:

1. Nom (brand name) — eng muhim qism bo‘lib, esda qoladigan, talaffuzi oson va ma‘noli bo‘lishi kerak.
2. Logotip va dizayn — vizual qiyofa brendni tanitishda katta rol o‘ynaydi.
3. Slogan (shior) — qisqa, lekin ta‘sirchan jumla bo‘lib, brendning mohiyatini ifodalaydi (masalan, Nike: Just Do It).
4. Brend qadriyati (brand value) — kompaniyaning obro‘si, ishonchliligi va bozordagi o‘rni bilan belgilanadi.
5. Brend imidji — mijozlarda shakllangan umumiy tasavvur va hissiy munosabatlar yig‘indisi.

Brendni muvaffaqiyatli yaratish bir necha muhim bosqichlarni o‘z ichiga oladi:

1. Bozorni tahlil qilish. Tadbirkor avvalo o‘z mahsulotining kimga mo‘ljallanganini, raqobatchilar kimligini, va mijozlar nimani qadrlashini aniqlashi lozim.
2. Brend konsepsiyasini ishlab chiqish. Brend qanday qadriyatlarga tayanadi? U nimani ifodalaydi? Masalan, “tabiiylik”, “innovatsiya”, “mahalliylik” yoki “ishonchlilik” — bular brend konsepsiyasining markazida turadi.
3. Nom, logotip va vizual qiyofani yaratish. Brend nomi qisqa, esda qoladigan va talaffuzi oson bo‘lishi kerak. Logotip esa kompaniya qadriyatlarini aks ettiruvchi estetik belgidir.
4. Pozitsiyalash. Bozorda brendning o‘rni aniq belgilanadi: arzon segmentdami yoki premium toifasidami? Bu strategiya marketing va narx siyosatini belgilaydi.
5. Kommunikatsiya va targ‘ibot. Brendni rivojlantirish uchun reklama, ijtimoiy tarmoqlar, PR(jamoatchilik bilan aloqalar) va mijozlar bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri aloqa vositalari samarali qo‘llaniladi.

Brend yaratishdan ham muhimroq bosqich — uni rivojlantirish va barqaror saqlab qolishdir. Quyidagi omillar bu jarayonda hal qiluvchi ahamiyatga ega:

- Sifatni barqaror saqlash. Brendga ishonch sifat orqali shakllanadi. Bir marotaba sifat pasaysa, mijoz ishonchini qayta tiklash juda qiyin bo'ladi.
- Mijozlar bilan aloqa. Tadbirkorlar ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lishi, fikr-mulohazalarga e'tibor berishi zarur. Bu brendni "tirik" qiladi.
- Yangilik va moslashuvchanlik. Bozor tez o'zgaradi, shuning uchun brend ham zamonga mos yangilanishi kerak — dizayn, texnologiya yoki xizmat shaklida.
- Ijtimoiy mas'uliyat. Ekologik, madaniy yoki ijtimoiy loyihalarda qatnashgan brendlar odamlarda ijobiy taassurot uyg'otadi. Masalan, O'zbekistondagi "Artel" kompaniyasi qisqa vaqt ichida mahalliy brend sifatida shakllanib, xalqaro bozorlarda ham o'z o'rnini topmoqda. U sifat, innovatsiya va mijozlarga e'tibor orqali raqobatda ustunlikka erishdi. Shuningdek, kichik tadbirkorlar orasida "Bon Appetit" yoki "Dolce Vita" kabi kafe va pishiriq brendlari o'z segmentida mustahkam o'rin egallagan. Kuchli brend tadbirkorga quyidagi iqtisodiy afzalliklarni beradi: sodiq mijozlar bazasini yaratadi, narx siyosatini mustahkamlaydi, yangi bozorlarni egallashni osonlashtiradi va investitsiyalarni jalb etadi. Investorlar barqaror va taniqli brendga ega kompaniyaga sarmoya kiritishga tayyor bo'lishadi.

Brendning iqtisodiyotdagi roli juda muhim. U korxonaga uchun quyidagi afzalliklarni yaratadi: raqobat ustunligini ta'minlaydi, iste'molchi sadoqatini oshiradi, narx siyosatida erkinlik beradi va kompaniyaning uzoq muddatli muvaffaqiyati uchun poydevor yaratadi. Masalan, "Coca-Cola" yoki "Samsung" singari brendlar dunyo bozorida o'z o'rnini saqlab qolish orqali milliardlab sodiq mijozlarga ega bo'lgan.

Brendni shakllantirish bir necha bosqichlardan iborat murakkab jarayondir: bozor va auditoriyani o'rganish, nom va konsepsiyani ishlab chiqish, vizual identifikatsiyani yaratish, pozitsiyalash va kommunikatsiyani yo'lga qo'yish jarayonlari muhim o'rin tutadi.

Xulosa qilib aytganda, brend — bu oddiy nom yoki logotip emas, balki iste'molchining ongida shakllangan ishonch, sifat va qadriyatlarining mujassamidir. Kuchli brend nafaqat mahsulotni bozorda muvaffaqiyatli sotish imkonini beradi, balki kompaniyaning uzoq muddatli rivojlanish strategiyasini ham belgilaydi. Shu bois har bir korxonaga o'z faoliyatida brend yaratish, uni rivojlantirish va iste'molchilar bilan mustahkam aloqada bo'lishni doimiy maqsad qilib olishi zarur. Qisqa qilib aytganda, brend yaratish va rivojlantirish tadbirkorlikning yuragi hisoblanadi. Brend — bu shunchaki logotip yoki nom emas, balki kompaniyaning falsafasi, qadriyati va mijozga bergan va'dasidir. Har bir tadbirkor o'z faoliyatida brendni shakllantirishga strategik yondashsa, u nafaqat bozorda muvaffaqiyat qozonadi, balki jamiyat ishonchini ham qozonadi. Kuchli brend — bu tadbirkorlikdagi eng katta kapitaldir. Brend yaratish — bu nafaqat marketing strategiyasi, balki kompaniya faoliyatining uzoq muddatli muvaffaqiyatini ta'minlaydigan muhim boshqaruv jarayonidir. To'g'ri shakllantirilgan brend korxonaning bozordagi raqobatbardoshligini oshiradi, iste'molchilarda ishonch va sadoqat uyg'otadi hamda tashkilotning ijobiy imidjini mustahkamlaydi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, samarali brend yaratish uchun chuqur bozor tadqiqotlari, aniq maqsadli auditoriyani belgilash, kreativ yondashuv va izchil marketing strategiyasi zarur. Brendni muntazam rivojlantirib borish esa uni zamon talablariga moslashtirish va bozordagi barqaror mavqeini saqlab qolish imkonini beradi. Shunday qilib, brend — bu faqat nom yoki logotip emas, balki korxonaning qadriyatlari, obro'si va iste'molchi ongidagi o'ziga xos timsolidir.

ADABIYOTLAR RO‘YHATI

1. Jalolov J., Fattaxov A., Axmedov I. Biznes marketingi. — Toshkent: TDIU nashriyoti, 2020. — 280 b.
2. Nematov I. U. Reklama faoliyatini tashkil etish. — Namangan: NamDU, 2019. — 210 b.
3. Петренко И. Брендинг. — Санкт-Петербург: Питер, 2018. — 256 с.
4. Хэли М. Что такое брендинг. Практическое руководство. — Москва: Альпина Паблишер, 2019. — 198 с.
5. Keller, K. L. Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity. — New Jersey: Pearson Education, 2013. — 600 p.
6. Aaker, D. A. Building Strong Brands. — New York: Free Press,
7. Wheeler, A. Designing Brand Identity. — New Jersey: Wiley, 2018. — 320 p.